

UDK: 378.147:004:62-052

YENİ TƏDRİS METODLARI: STEAM VƏ TEXNİKİ TƏHSİL

Qardaşbəyova Nailə Adəm,
naileqardashbeyova@gmail.com
Orchid ID 0000-0002-0191- 9428

Quliyeva Adilə Adəm qızı
adilebeyova@gmail.com
Orchid ID: 0009-0004-7405-3049

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Azərbaycan, Naxçıvan şəhər

Xülasə:

Məqalə texniki fənlərin tədrisində STEAM təhsilinin (Elm, Texnologiya, Mühəndislik, İncəsənət və Riyaziyyat) rolunun araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Müasir dövrdə sürətlə inkişaf edən elmi-texniki tərəqqi təhsil sistemindən də yeni yanaşmalar tələb edir. Bu baxımdan STEAM yanaşması yalnız nəzəri biliklərin verilməsi ilə kifayətlənməyərək, tələbələrin yaradıcı düşüncə tərzini inkişaf etdirməyə, praktik bacarıqlarını gücləndirməyə xidmət edir.

Məqalədə STEAM laboratoriyalarının və STEAM mərkəzlərinin fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə mühitlər tələbələrə müasir avadanlıqlarla işləmək, layihə və tədqiqat fəaliyyəti vasitəsilə aktual problemləri araşdırmaq imkanı yaradır. Bu, həm kollektiv iş bacarığının formalaşdırılması, həm də tədqiqatçılıq vərdişlərinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xüsusilə innovativ təfəkkürün formalaşdırılması məsələsinə önəm verilir. Çünki gələcəkdə biotexnologiya, robototexnika və nanotexnologiya kimi strateji sahələrdə peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması məhz belə yanaşmaların tədris prosesinə tətbiqindən asılıdır.

Açar sözlər: innovativ təfəkkür, STEAM, 3D-modelləşdirmə, rəqəmsal incəsənət, layihə laboratoriyaları

NEW TEACHING METHODS: STEAM AND TECHNICAL EDUCATION

Naila Adem gizi Qardashbeyova
E-mail: naileqardashbeyova@gmail.com
Orchid ID: 0000-0002-0191-9428

Adila Adem gizi Guliyeva
E-mail: adilebeyova@gmail.com
Orchid ID: 0009-0004-7405-3049

Abstract:

The article is devoted to the study of the role of STEAM education (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) in teaching technical subjects. The rapidly developing scientific and technical progress in modern times requires new approaches from the education system. In this regard, the STEAM approach serves not only to provide theoretical knowledge, but also to develop students' creative thinking and strengthen their practical skills.

The article pays special attention to the activities of STEAM laboratories and STEAM centers. Such environments provide students with the opportunity to work with modern equipment, explore current problems through project and research activities. This is of great importance both in terms of the formation of collective work skills and the development of research habits.

Particular importance is given to the formation of innovative thinking. Because in the future, the preparation of professional specialists in strategic areas such as biotechnology, robotics and nanotechnology depends on the application of such approaches to the educational process.

Keywords: Innovative Thinking, STEAM, 3D Modeling, Digital Art, Project Laboratories

Giriş

Müasir təhsil mütəxəssislərin hazırlanması üçün yeni metodlar tələb edir. Fizika, riyaziyyat və texniki fənlərin tədrisində incəsənət və texnologiyadan istifadə öyrənilən mövzulara yeni baxış bucağı qazandırır. Bu fənlərin STEAM (Elm, Texnologiya, Mühəndislik, İncəsənət və Riyaziyyat) metodu ilə tədrisi ənənəvi yanaşmaları aşaraq tələbələrə interaktiv və fənlərarası təhsil mühiti təqdim edir. Bu mühitdə yalnız nəzəri biliklər deyil, həm də yaradıcı və məntiqi təfəkkür inkişaf etdirilir [1].

Bu metodologiya texniki fənlərin mürəkkəb anlayışlarını aydın və görünən formada izah edir, bu da real həyat problemlərinin həllinə praktik yanaşmaları tətbiq etməyə imkan verir [2]. İncəsənət və texnologiyanın birləşməsi sayəsində tələbələr yalnız elmi biliklərə yiyələnmiş, həm də yaradıcılıqlarını nümayiş etdirərək mürəkkəb məsələləri müxtəlif baxış bucaqlarından qiymətləndirirlər.

Nəticədə, texniki fənlərin STEAM yanaşması ilə tədrisi sabahın innovativ çağırışlarına hazırlıqda mühüm rol oynayır.

Texniki fənlərin tədrisində STEAM-in rolu

STEAM yanaşması texniki fənlərin tədrisini daha praktik və interaktiv edir, tələbələrə elmi bilikləri real həyat şəraitinə tətbiq etmə imkanını yaradır. STEAM tələbələri real layihələr və tapşırıqlar üzərində işləməyə təşviq edir.

Bu dərslərə qatılan tələbələr maraqla işə qoşulur, rastlaşdıqları problemləri təhlil edib həll yollarını axtarırlar. Cavablar dərhal verilmir, tələbələr onları müstəqil araşdırma yolu ilə tapırlar. Bunun üçün tez-tez internet, kitablar və digər mənbələrdən istifadə olunur. Əvvəlcə tələbələr bu sahələrdə nəzəri biliklərini genişləndirir, sonra isə onları praktiki olaraq tətbiq edirlər. Fizika və ya riyaziyyatı öyrəndikdə əldə olunan biliklər yenidən STEAM dərslərində istifadə olunur, bu da fənlərarası əlaqələrin formalaşmasına və marağın artmasına səbəb olur.

Bu amillər tələbələrin yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün inkişafında əsas rol oynayır. Müasir təhsil mühitinin əsası olan STEAM təhsili və STEAM savadlılığı fənlərarası öyrənməni və bacarıqların praktiki inkişafını dəstəkləyən ən səmərəli metodlardan biridir [3].

STEAM savadlılığının inkişafı üçün müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş, tələbələrin layihə və tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olduğu eksperimental tədris məkanları — STEAM laboratoriyaları yaradılır [2]. Bu laboratoriyalar nəzəri biliklərin təcrübədə tətbiqinə imkan yaradır, komandada işləmə bacarıqlarını inkişaf etdirir.

Bu məqsədlə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsində xüsusi STEAM laboratoriyası yaradılmışdır. Onun əsas məqsədi tədris fənləri və auditoriyadan kənar işlər çərçivəsində “A” komponentinin formalaşdırılmasıdır. Bu laboratoriyanın yaradılması tələbələrin müstəqil işinin aktivləşməsinə və hazırlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.

Həyata keçirilmiş layihələr:

1. IoT texnologiyalarından istifadə etməklə “Ağıllı ev” layihəsi;
2. IoT əsasında tibbi monitoring sistemi;
3. Ekoloji cəhətdən davamlı binaların maketləri;
4. Universitet kampusunda ağıllı nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təşkili layihəsi.

Şəkil 1 – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin STEAM laboratoriyası.

Laboratoriyada iş yalnız ənənəvi təhsili tamamlamır, həm də tələbələri tədris prosesinin aktiv iştirakçısına çevirir, onları müasir mühəndislik təcrübəsinin çağırışlarına hazırlayır.

Eyni zamanda, tələbələrin müasir rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edərək müstəqil tədqiqatlar apara bildiyi STEM mərkəzləri də sürətlə inkişaf edir.

Şəkil 2 – Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEAM mərkəzi.

Belə mərkəzlər tədqiqat mədəniyyətinin və mühəndislik təfəkkürünün formalaşmasında mühüm rol oynayır ki, bu da müasir STEAM ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlanması üçün vacibdir. Bu ixtisaslara proqramçılar, İT mütəxəssisləri, mühəndislər, biotexnologiya və nanotexnologiya sahələri daxildir və onlar əmək bazarında böyük tələbat görür [3].

STEAM layihələrində tətbiq olunan fəaliyyətlərə robototexnika və proqramlaşdırma, modellərin hazırlanması, 3D-modelləşdirmə, təbii hadisələrin eksperimentlər vasitəsilə izahı, rəqəmsal incəsənət və qrafik dizayn, həmçinin ekoloji və sosial mövzularda yeni tədqiqat layihələri daxildir [4]. Bu işə tələbələrə komanda işi çərçivəsində problem həll etmə üsullarını öyrədir.

Belə layihələrdə incəsənət və dizaynın istifadəsi tələbələrə yalnız texniki məsələləri həll etməyə deyil, həm də onların həllərini istifadəçi baxımından təqdim etməyə imkan verir. Bu, yaradılan cihazların funksionallığını və görünüşünü yaxşılaşdırır. Bu işə mühəndislik həlləri üçün xüsusilə vacibdir: onlar yalnız səmərəli deyil, həm də istifadədə rahat olmalıdır.

Sadələnlərin hamısı innovasiya anlayışı ilə sıx bağlıdır — yeni elmin nailiyyətlərinə əsaslanan texnologiya, əmək təşkilatı və idarəetmə sahəsində yeni ideyalar və həllər [2]. STEAM yanaşması tələbələrdə innovativ təfəkkürün, yeni yanaşmaları tətbiq etmə bacarığının inkişafına şərait yaradır.

Nəticə

Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, STEAM təhsili yalnız akademik və peşəkar biliklərin dərinləşdirilməsinə deyil, həm də tələbələrin XXI əsrin əsas bacarıqlarını — tənqidi təfəkkür, yaradıcılıq, kommunikasiya və əməkdaşlıq vərdişlərini inkişaf etdirməyə xidmət edir. Bu model şagird və tələbələrin elmi-texniki bilikləri praktiki layihələrdə tətbiq etməsinə, real həyat problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşma nümayiş etdirməsinə imkan yaradır. STEAM yanaşması həmçinin çevik düşünmə, adaptasiya bacarıqları, innovativ ideyaların irəli sürülməsi və texnologiyadan səmərəli istifadə kimi keyfiyyətləri formalaşdırır.

Eyni zamanda, STEAM laboratoriyaları və mərkəzlərinin fəaliyyəti gənclərin müasir avadanlıqlarla işləməsinə təmin etməklə onların gələcəkdə mühəndislik, texnologiya və tədqiqat sahələrində uğurlu karyera qurmasına zəmin yaradır. Bütün bunlar göstərir ki, STEAM təhsil modeli yalnız öyrətmə metodunun müasirləşdirilməsi deyil, həm də ölkələrin iqtisadi, sosial və texnoloji inkişafına bilavasitə töhfə verən strateji bir yanaşmadır.

Nəticə etibarilə, STEAM təhsili gələcək cəmiyyətin intellektual potensialını gücləndirən, şagird və tələbələrə dəyişən dünyaya hazır edən ən perspektivli təhsil metodlarından biri kimi qəbul olunmalıdır.

Təkliflər

Araşdırmanın nəticələri əsasında aşağıdakı təkliflər irəli sürülür:

1. Pedaqoji kadr hazırlığı: STEAM təhsilinin səmərəli tətbiqi üçün müəllimlərin multidissiplinar yanaşma, layihə əsaslı öyrənmə və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə üzrə peşəkar hazırlığı gücləndirilməlidir.
2. STEAM laboratoriyalarının inkişafı: Orta və ali təhsil müəssisələrində müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş STEAM laboratoriyalarının və mərkəzlərinin yaradılması və onların praktiki fəaliyyətə inteqrasiyası vacibdir.
3. Kurikuluma inteqrasiya: STEAM yanaşmasının bütün fənlər üzrə kurikulumuna inteqrasiya olunması, xüsusən də fizika, riyaziyyat, mühəndislik və incəsənətin əlaqələndirilməsi təşviq edilməlidir.
4. Tədqiqat yönümlülük: Şagird və tələbələrin elmi-tədqiqat fəaliyyətinə cəlb olunması üçün layihə və startap tipli fəaliyyətlər dəstəklənməlidir.
5. Beynəlxalq təcrübə mübadiləsi: STEAM sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üçün ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq proqramları genişləndirilməlidir.

Ədəbiyyat

1. Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov, Rəqşanə Fəxrəddin qızı Məmmədova. STEAM-interaktiv təhsil. Dərs vəsaiti. Bakı, 2024.
2. Elmi-metodik jurnal Kurrikulum, №02(38), 2017, s. 47–49. “STEAM innovativ metodu nədir?”
3. Ramazanov R. Q., Qodunova E. A. STEM təhsili: imkanlar və perspektivlər. Açıq məktəb №1, 2021.
4. STEM təhsili konsepsiyası. Astana: Y. Altynsarin adına NAO, 2023, 16 s.